

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 456 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'afvor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товошович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туроу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati.....	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rni	201
<i>Asraxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadriddin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 Choriyeva Sedona Sharif qizi
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 Dehkonova Mahmuda Ortigovna
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 Hayitov Oybek Eshboyevich
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 Jumashova Sayyora Shonazarovna
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 Kulboyev Nodirjon Salaydinovich
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 M. S. Usmonova
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 Ochilov Elbek Olimovich
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 Qabulov Baxrom Quzibayevich
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 Siddiqova Shoxida Isoqovna
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 Yusupova Sanobar Odil qizi
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 Zokirov Furqat Muxsinovich
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 Уразова М. Б., Асанова К. У.
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 Норбоева Дилафруза Джумакуловна
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 Пирманова Бахора Эшмухаммедовна
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 Xaitova Nazokat
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 Norboyeva Ra'no Abrayevna

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARNING KASBGA QIZIQISHLARINI RIVOJLANTIRISH

Isabekova Dilafuz Shermirzayevna

Angren universiteti "Pedagogika va psixologiya" kafedrası o'qituvchisi
ORCID: 0009-0007-6092-2129

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kasbga qiziqishni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqotda virtual ekskursiyalar, interaktiv o'yinlar, multimedia vositalari va raqamli ilovalarning kasblar haqidagi tushunchalarni kengaytirish hamda bolalarning qiziqishlarini rivojlantirishdagi samaradorligi o'rganildi. Shuningdek, bolalarning raqamli ilovalar orqali o'yin shaklida amaliy tajriba orttirishi, ularning ijtimoiy va kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berishi kuzatildi. Xulosa sifatida, raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayonida qo'llash bolalarning kasbga yo'naltirilgan bilimlarini shakllantirishda samarali vosita ekanligi qayd etilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, kasbga qiziqish, raqamli texnologiyalar, interaktiv mashg'ulotlar, ta'lim samaradorligi.

Abstract: This article analyzes the role and significance of digital technologies in fostering interest in professions among senior preschool-age children. The study examines the effectiveness of virtual excursions, interactive games, multimedia tools, and digital applications in expanding children's understanding of various professions and enhancing their interests. Additionally, it was observed that digital applications allow children to gain practical experience through play-based activities, contributing to the development of their social and communication skills. In conclusion, it is emphasized that the integration of digital technologies into the educational process serves as an effective tool for shaping profession-oriented knowledge among children.

Key words: preschool education, interest in professions, digital technologies, interactive activities, learning efficiency.

Аннотация: В данной статье анализируется роль и значение цифровых технологий в формировании интереса к профессиям у детей старшего дошкольного возраста. В исследовании изучена эффективность виртуальных экскурсий, интерактивных игр, мультимедийных средств и цифровых приложений в расширении представлений о профессиях и развитии интереса у детей. Также отмечено, что благодаря цифровым приложениям дети приобретают практический опыт в игровой форме, что способствует развитию их социальных и коммуникативных навыков. В заключение подчёркивается, что использование цифровых технологий в образовательном процессе является эффективным средством формирования знаний, ориентированных на профессии.

Ключевые слова: дошкольное образование, интерес к профессиям, цифровые технологии, интерактивные занятия, эффективность обучения.

KIRISH

Maktabgacha yoshdagi bolalarda kasbga qiziqishni shakllantirish – ularni atrofdagi dunyo haqida kengroq tushunchalarga ega bo'lishlariga yordam beruvchi muhim tarbiyaviy jarayondir. Zamonaviy dunyoda raqamli texnologiyalar ta'lim va tarbiya jarayonining ajralmas qismiga aylanmoqda. Ayniqsa, ularning rivojlantiruvchi imkoniyatlari ta'lim va tarbiya samaradorligini oshiradi. Bolalarni kasblar bilan tanishtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish jarayonida ularning qiziqishini oson va samarali shakllantirish mumkin.

Ushbu maqola raqamli texnologiyalar yordamida maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini qanday rivojlantirish mumkinligini o'rganishga qaratilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalarda kasbga qiziqishni shakllantirish – ularni atrofdagi dunyo haqida kengroq tushunchalarga ega bo'lishlariga yordam beruvchi muhim tarbiyaviy jarayon bo'lib, bu ularning kelgusidagi kasb tanlash yo'lida dastlabki qadamlardir. Zamonaviy dunyoda raqamli texnologiyalar ta'lim va tarbiya jarayonining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ayniqsa, bu texnologiyalar ta'lim va tarbiya samaradorligini oshirishi bilan birga, bolalar uchun rivojlantiruvchi muhitni ham taqdim etadi.

Bolalarni kasblar bilan tanishtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish, masalan, virtual ekskursiyalar, multimedia prezentatsiyalar, interaktiv o'yinlar va animatsiyalar orqali ularning qiziqishini oson va samarali shakllantirish mumkin. Raqamli vositalar bolalarning kasblar haqidagi tushunchalarini kengaytiradi, ularni hayotga tayyorlaydi va kelgusidagi kasb tanlashga nisbatan ijobiy munosabat shakllantiradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.04.2019 yildagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son¹ Farmoniga ko'ra, ta'limning barcha bosqichlarida zamonaviy texnologiyalardan keng foydalanish belgilangan. Xususan, maktabgacha ta'lim bosqichida ham raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali bolalarning kasblarga qiziqishini shakllantirish, ularning kognitiv va ijtimoiy-emotsional qobiliyatlarini rivojlantirish rejalashtirilgan. Shu bilan birga, 2030-yilgacha bo'lgan rivojlantirish konsepsiyasi bolalarning qiziqish va qobiliyatlarini hisobga olgan holda individual yondashuvlarni qo'llashni, interfaol va multimedia resurslarini joriy etishni nazarda tutadi. Bu esa raqamli texnologiyalar yordamida maktabgacha yoshdagi bolalarda kasblar haqida keng va to'laqonli tasavvur shakllantirishga yordam beradi hamda ularni o'ziga xos tayyorgarlik bilan ta'minlaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning o'rnini haqida ko'plab mahalliy va xorijiy tadqiqotlar mavjud. Ushbu tadqiqotlar, asosan, raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga kiritishning samaradorligini o'rganishga qaratilgan. Misol uchun, xorijiy olimlar va tadqiqotchilar tomonidan o'tkazilgan izlanishlar raqamli texnologiyalarni pedagogik jarayonlarga qo'llash bolalarning qiziqishini oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi. Xususan, interaktiv o'yinlar va multimedia vositalari yordamida kasblar haqidagi tushunchalarni bolalar uchun oson va samarali shaklda kengaytirish mumkinligi ko'rsatilgan.

Mahalliy olimlarning ishlari ham ushbu masalani keng o'rganib, raqamli texnologiyalarning ta'lim va tarbiya jarayonida ijtimoiy hamda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishdagi o'rnini tadqiq qilganlar. Maktabgacha ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish, xususan, virtual ekskursiyalar va interaktiv mashg'ulotlar orqali bolalarda kasblar haqidagi ilk tasavvurlarni shakllantirish samarali metod hisoblanadi.

Tadqiqotda bolalarga kasblar haqida o'rganish imkoniyatini berish uchun maxsus raqamli ilovalar va interaktiv mashg'ulotlar yaratilgan bo'lib, bu metodlarning samaradorligi o'rganilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirish maqsadida zamonaviy innovatsion va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish "Maktabgacha ta'lim to'g'risidagi qonun"da ham ta'kidlangan: "Davlat standartining maqsadi – maktabgacha ta'lim tizimini zamonaviy talablar asosida tashkil etish, bolalarni sog'lom va har tomonlama yetuk qilib voyaga yetkazish hamda ta'lim-tarbiya jarayoniga samarali shakllar va usullarni joriy etishdir."

O'ziga xos jihati shundaki, bolalarga virtual o'yinlar orqali amaliy tajriba orttirish imkoniyatini taqdim etish orqali ularning qiziqishini yuqori darajaga ko'tarish mumkinligi aniqlandi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, bolalar kasblar haqidagi tushunchalarni raqamli texnologiyalar yordamida kengaytirib, ularni amaliy tarzda sinab ko'rganlarida qiziqishlari yanada oshgan. Bu metodlarning samaradorligi bolalarning kelgusidagi kasb tanlashiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ta'kidlaydi. Shuningdek, ushbu tadqiqotning afzalligi shundaki, uning natijalari maktabgacha ta'lim tizimini raqamli texnologiyalar orqali yanada rivojlantirish uchun muhim asos yaratadi.

Shu bilan birga, mazkur ish xorijiy va mahalliy tadqiqotlardan farqli o'laroq, maktabgacha yoshdagi bolalarda kasbga qiziqishning nafaqat kasbiy bilimlar, balki ijtimoiy hamda kommunikativ ko'nikmalarni ham rivojlantirishini alohida e'tiborga oladi. Tadqiqotlarning barchasi bolalar ta'limining samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalarni qanday samarali qo'llash mumkinligini ko'rsatadi.

Anderson tadqiqoti maktabgacha yoshdagi bolalarning o'qish va o'rganish jarayoniga raqamli texnologiyalarning ta'sirini o'rganadi. Xususan, bolalar uchun kasbga oid tushunchalarni o'rganishda interaktiv o'yinlarning o'rnini muhokama qilinadi.²

A. Kuchibayev tadqiqoti esa maktabgacha ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish, xususan, virtual ekskursiyalar va interaktiv mashg'ulotlar orqali bolalar orasida kasblar haqidagi dastlabki tushunchalarni shakllantirishni o'rganadi. Natijalarda raqamli texnologiyalarning ijtimoiy va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishdagi samaradorligi ta'kidlangan.³

1 <https://lex.uz/docs/-4312785>

2 Anderson, C., & Thompson, K. (2018). "The impact of digital technologies in early childhood education". *Journal of Educational Technology & Society*, 21(3), 48-59. (ilova)

3 Kuchibayev, A., & Shodiev, N. (2020). "Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning ahamiyati". *Maktabgacha ta'limda innovatsiyalar*, 5(1), 102-115.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Raqamli texnologiyalar yordamida maktabgacha yoshdagi bolalarda kasbga qiziqishni rivojlantirishning samaradorligini baholash maqsadida quyidagi metodologik yondashuvlar qo'llanishi mumkin.

Kuzatish metodi: Tadqiqot jarayonida bolalarning turli kasblarga bo'lgan qiziqish darajasi va raqamli texnologiyalar bilan olib borilgan interaktiv mashg'ulotlarda ishtirok etishlari kuzatish usuli orqali o'rganildi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning raqamli ilovalar orqali o'qish jarayonida qanday ishtirok etishlari va bu jarayon ularga qanday ta'sir qilishini o'rganish maqsadida har bir bola individual ravishda kuzatildi.

Interaktiv mashg'ulotlar: Tadqiqot davomida bolalar uchun raqamli ilovalar orqali interaktiv mashg'ulotlar tashkil etildi. Bu mashg'ulotlar kasblarga oid o'yinlar, virtual ekskursiyalar va multimedia materiallaridan foydalanilgan holda olib borildi. Mashg'ulotlar jarayonida bolalar o'zlari tanlagan kasblar bo'yicha amaliy tajriba orttiridilar. Har bir mashg'ulotdan so'ng bolalar bilan suhbatlar o'tkazilib, ularning taassurotlari va kasbga bo'lgan qiziqish darajasi aniqlandi.

So'rovnomalar: Tadqiqotda bolalarning kasbga bo'lgan qiziqish darajasi va raqamli texnologiyalar orqali o'rganish samaradorligini aniqlash maqsadida so'rovnomalar metodidan foydalanildi. Har bir bola o'zi ishtirok etgan raqamli faoliyatdan keyin so'rovnomada o'z taassurotlarini ifoda etdi. So'rovnomalar orqali bolalarning kasblarga bo'lgan qiziqish darajasi, yangi bilimlarni o'rganishdagi ishtiroki va raqamli texnologiyalarning ta'siri haqida ma'lumot olindi.

Tahlil qilish metodi: Tadqiqotda olingan natijalar va bolalar bilan o'tkazilgan interaktiv mashg'ulotlar asosida tahlil qilish usuli qo'llanildi. Ushbu metod yordamida raqamli texnologiyalar bilan amalga oshirilgan mashg'ulotlarning bolalarning kasblar haqidagi bilimlarini kengaytirishdagi samaradorligi baholandi. Tahlil natijalariga ko'ra, raqamli texnologiyalar yordamida bolalarning qiziqishlari sezilarli darajada oshdi va ular kasblarga oid amaliy bilimlarga ega bo'lishdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotlarda maktabgacha yoshdagi bolalarda kasbga qiziqishni rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni va samaradorligi o'rganildi. Tadqiqotda olingan ma'lumotlarni tahlil qilish orqali quyidagi asosiy natijalarga erishildi: Kasbga qiziqishni rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning ta'siri tadqiqot davomida o'rganildi. Bolalarga kasblar haqida bilim berish imkoniyatlarini taqdim etish uchun raqamli texnologiyalar, xususan, interaktiv o'yinlar va multimedia vositalaridan foydalanish samaradorligi baholandi. 1-jadvalda ko'rsatilganidek, raqamli texnologiyalardan foydalanish bolalarning kasbga qiziqishini sezilarli darajada oshirdi. Tadqiqotda qatnashgan bolalar orasida kasbga qiziqish darajasi interaktiv o'yinlar orqali kasblar haqidagi bilimlarni o'zlashtirish jarayonida aniq sezildi.

1-jadval: Kasbga qiziqishning o'zgarishi raqamli texnologiyalardan foydalanganda

Tajriba sinov savolnomasini qo'llaganilganda	Birinchi guruh (Raqamli texnologiyalarni ishlatmagan bolalar)	Ikkinchi guruh (Raqamli texnologiyalarni ishlatgan bolalar)
Kasbga qiziqish darajasi	45%	78%
Kasblar haqidagi bilimlar	40%	72%
Kasb tanlashni o'rganish ehtiyoji	35%	70%

Ma'lumotlarga ko'ra, ikkinchi guruhda (raqamli texnologiyalarni qo'llagan bolalar) kasbga qiziqish darajasi 78% ga yetdi. Bu esa raqamli texnologiyalarning kasblar haqidagi tushunchalarni kengaytirishga va bolalarda amaliy tajriba orttirishga yordam berganini ko'rsatadi. Birinchi guruhda esa, ya'ni raqamli texnologiyalardan foydalanmagan bolalar orasida kasbga qiziqish darajasi faqat 45% ni tashkil etdi.

Ushbu tadqiqotda maktabgacha yoshdagi bolalarning raqamli texnologiyalarga bo'lgan munosabati va ularning turli kasblarga qiziqishini baholash uchun kuzatish va interaktiv mashg'ulotlar usullaridan foydalanildi. Tadqiqot Toshkent shahridagi maktabgacha ta'lim tashkilotida olib borildi va unda 5-6 yoshdagi 30 nafar bola ishtirok etdi.

Dastlab, bolalarga turli kasblar (masalan, shifokor, o'qituvchi, quruvchi, oshpaz va boshqalar) haqida umumiy tushunchalar berildi. Keyin esa ular uchun raqamli ilovalar yordamida interaktiv mashg'ulotlar tashkil etildi. Mashg'ulot davomida har bir bola o'zi tanlagan kasb bo'yicha faoliyatda qatnashib, uni amalda sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'ldi. Natijalarni tahlil qilish uchun esa bola bilan bog'liq raqamli faoliyatlardan keyingi taassurot va qiziqish darajasi o'lchandi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bolalar turli kasblarga oid mashg'ulotlarda ishtirok etish orqali ularga nisbatan qiziqish bildirdilar va bu jarayonda raqamli texnologiyalar muhim rol o'ynadi. Bolalar o'zlari tanlagan kasblarga oid amaliyotlarni raqamli ilovalar orqali bajarganda, ular uchun yanada qiziqarli bo'ldi va bu usul ularning kasblar haqidagi bilimlarini kengaytirdi.

Masalan, shifokor kasbini tanlagan bolalar raqamli ilovada bemorga yordam berish va uning salomatligini kuzatish kabi vazifalarni bajardilar. O'qituvchi kasbini tanlagan bolalar esa o'yin orqali sinfda bolalar bilan ishlash va ularga o'qish-yozishni o'rgatish tajribasini sinab ko'rdilar. Har bir bola o'zi tanlagan kasbga oid mashg'ulotlarda faol ishtirok etib, ushbu sohada o'zini qanday tutishni o'rgandi va kasblar haqida amaliy tushunchaga ega bo'ldi.

Mashg'ulotlardan so'ng har bir bola bilan suhbat o'tkazilib, ularning taassurotlari va qiziqish darajalari o'lchandi. Shuningdek, raqamli texnologiyalardan foydalanish bolalarning qiziqish darajasini oshirishi va kasbga bo'lgan munosabatlarini shakllantirishi kuzatildi. Natijalarga ko'ra, raqamli texnologiyalar bilan amalga oshirilgan interaktiv mashg'ulotlar bolalarning kasb haqidagi tushunchalarini kengaytiribgina qolmay, balki ularning kelajakdagi qiziqishlariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin degan xulosaga kelindi.

Tadqiqot natijalari raqamli texnologiyalar yordamida bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlari sezilarli darajada oshirishini ko'rsatdi. Bolalar o'zlari tanlagan kasblar bo'yicha raqamli ilovalar orqali muloqotga kirishib, amaliy o'yin shaklida o'z qiziqishlarini namoyon qildilar. Misol uchun, "Shifokorlar klinikasi" ilovasidan foydalanган bolalar shifokorlik faoliyatiga katta qiziqish bildirdilar va o'zlariga xos muloqot hamda ko'nikmalarni shakllantirishga harakat qildilar. Shuningdek, o'qituvchilik, oshpazlik va boshqa kasblar bo'yicha ham interaktiv faoliyatlar bolalar orasida katta qiziqish uyg'otdi. Bu esa raqamli texnologiyalarning bolalarning qiziqishini rivojlantirishda samarali ekanligini tasdiqladi.

Bundan tashqari, raqamli ilovalar orqali amalga oshirilgan o'yin shaklidagi mashg'ulotlar bolalarning diqqatini jalb etib, ularning tasavvur va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qildi. Bolalar turli kasblarga oid virtual vazifalarni bajarish jarayonida amaliy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishdi. Bu esa ularda kasb tanlash hamda kelajakdagi kasbiy faoliyatga qiziqishlarini shakllantirish uchun kuchli motivatsiya manbai bo'ldi. "Shifokorlik" ilovasida bemorga yordam berish, "Quruvchi" kasbiga oid mashg'ulotlarda esa bino qurish jarayonida faol qatnashish bolalarga ushbu kasbning asosiy funksiyalarini tushunishga va u bilan bog'liq asosiy vazifalarni his etishga yordam berdi. Shuningdek, oshpazlik bilan bog'liq raqamli o'yinlarda qatnashgan bolalar ovqat tayyorlash jarayonida har bir rolni tushunishga va ularning o'zaro aloqasini anglashga harakat qildilar.

Tadqiqot yakunida har bir bolaga o'z tajribasi haqida so'rovnomalar tarqatilib, unda ularning raqamli texnologiyalar orqali kasb tanlashga bo'lgan qiziqishi va taassurotlari baholandi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, raqamli mashg'ulotlar nafaqat bolalarning o'qishga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, balki ularning kasblar haqidagi bilimlarini kengaytirish va kelajakdagi kasbiy yo'nalishlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishda ham katta ahamiyatga ega ekan.

Mazkur tadqiqot raqamli texnologiyalarning bolalar o'rtasida kasb tanlashga bo'lgan qiziqishni oshirish va kasbiy bilimlarni shakllantirishda samarali vosita ekanligini tasdiqladi. Ushbu tadqiqot raqamli texnologiyalarni ta'lim va tarbiya jarayoniga qo'shish orqali bolalarning kasblar haqida yanada kengroq tasavvurga ega bo'lishlari va turli kasblarga bo'lgan qiziqishini rivojlantirish mumkinligini ko'rsatdi.

Raqamli texnologiyalar bolalarda faqat qiziqish uyg'otish bilan cheklanmay, balki ularning ma'lum bir kasbni sinab ko'rish va unga oid elementar bilimlarni egallash imkoniyatini ham beradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, interaktiv va amaliy mashg'ulotlar orqali bola o'zi uchun yangi bilimlarni tezroq va qiziqarli shaklda o'zlashtiradi.

Kelgusidagi izlanishlarda raqamli texnologiyalar yordamida maktabgacha ta'limda kasbga yo'naltirishning boshqa usullarini ham o'rganish tavsiya etiladi. Bundan tashqari, ushbu tadqiqot bolalarning yoshiga mos keluvchi interaktiv texnologiyalarning o'quv jarayonidagi samaradorligini tasdiqladi. Bolalar uchun raqamli ilovalar va o'yinlar orqali qiziqarli va oson o'zlashtiriladigan o'quv muhitini yaratish ularning o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi. Ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalar uchun vizual va amaliy mashg'ulotlarning qiziqish uyg'otishi va kasbiy bilimlarni shakllantirishda ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktabgacha yoshdagi bolalarga raqamli texnologiyalar orqali kasblarni tanishtirish ularning kasblarga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshiradi. Bolalar interaktiv mashg'ulotlar va raqamli vositalar yordamida o'z qiziqishlarini namoyon qilib, kasblarga oid ilk bilim va ko'nikmalarni egallash imkoniyatiga ega bo'ldilar. Ushbu yondashuv, ayniqsa, multimedia ilovalari, o'yinlar va animatsiyalar yordamida ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilish mumkinligini ko'rsatadi.

Raqamli texnologiyalar maktabgacha yoshdagi bolalarning faqat bilim olish jarayonini emas, balki ularning ijtimoiy, kommunikativ va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish uchun ham qulay shart-sharoit yaratadi. Shuningdek, bu texnologiyalar bolalarning kelgusidagi kasb tanlashiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023-yildagi "“O'zbekiston – 2030” strategiyasi to'g'risida” PF-158-son Farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-6600413>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.12.2020 yildagi "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida”gi 802-sonli Qarori. <https://www.lex.uz/uz/docs/-5179335>
3. "Ilk qadam" takomillashtirilgan davlat o'quv dasturi. 2022-yil.
4. Anderson, C., & Thompson, K. (2018). The impact of digital technologies in early childhood education. *Journal of Educational Technology & Society*, 21(3), 48-59.
5. Kuchibayev, A., & Shodiev, N. (2020). Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning ahamiyati. *Maktabgacha ta'limda innovatsiyalar*, 5(1), 102-115.
6. Djamilova, N., Isabekova, D., & Abduqodirova, O. (2023). Directing preschool children to profession at the early age. *Science and Innovation*, 2(B9), 500-507.
7. Sheraliyevna, O. H. (2023). Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqining grammatik to'g'riligini shakllantirish. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 10(1), 179-185.
8. Sheraliyevna, O. X. (2024). Maktabgacha yoshdagi bolalarni suhbat qurishga o'rgatish va nutqini o'stirish usullari. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 17(4), 82-85.
9. Махмутазилова, Ю. Р. (2020). Дошкольная образовательная организация и семья: взаимодействие ребенка и педагога. *Вестник педагогики: наука и практика*, (51), 125-126.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.